

PHARMACEUTICALS

STUDY OF PHARMACO-TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF GRANULES BASED ON THE PHYTOSUBSTANCE KERMEK OF LIMONIUM GMELINII

Barna O.,
Zalyubivets A.

Ternopil National Medical University named after I.Y. Gorbachevsky, Ternopil

ВИВЧЕННЯ ФАРМАКО – ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРАНУЛ НА ОСНОВІ ФІТОСУБСТАНЦІЇ КЕРМЕКУ ГМЕЛІНА ТРАВИ (*LIMONIUM GMELINII*)

Барна О.
Залюбівець А.

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11519794>

Abstract.

The article investigates the pharmacological and technological properties of granules based on the phyto-substance of the herb *Limonium Gmelinii*, including fluidity, angle of natural slope, weight loss during drying and fragility. The objects of the study were Gmelin's kermeka grass, its phytosubstance, excipients and granules based on it. Using the method of mathematical planning of the experiment, three technological factors were determined to obtain the optimal composition of the granules: fillers and baking powder (factor A - a_1 - lactose + potato starch, a_2 - mannitol + starch, a_3 - starch), humidity regulators (factor B - b_1 - basic magnesium carbonate, b_2 - neusilin US 2, b_3 - aerosil), binding agents (factor C - c_1 - starch glue 5 %, c_2 - PVP solution 20 %, c_3 - sodium sodium alginate 3%). The wet granulation method was used to produce 9 batches of pellets. The best batch was obtained using mannitol and starch as fillers and baking powder, basic magnesium carbonate as a moisture regulator, and a 20% PVP solution as a binder.

Анотація.

У статті досліджено фармако-технологічні властивості гранул на основі фітосубстанції трави кермека Гмеліна (*Limonium Gmelinii*), включаючи текучість, кут природного укосу, втрати в масі при висушуванні та крихкість. Об'єктами дослідження були трава кермека Гмеліна, її фітосубстанція, допоміжні речовини та гранули на її основі. Використовуючи метод математичного планування експерименту, визначено три технологічні фактори для одержання оптимального складу гранул: наповнювачі та розпушувачі (фактор А – a_1 – лактоза + картопляний крохмаль, a_2 – маніт + крохмаль, a_3 – крохмаль), регулятори вологи (фактор В – b_1 – магній карбонат основний, b_2 – неусілін US 2, b_3 – аеросил), зв'язувальні речовини (фактор С – c_1 – крохмальний клейстер 5 %, c_2 – розчин ПВП 20 %, c_3 – розчин натрій альгінат 3 %). Методом вологої грануляції було одержано 9 серій гранул. Найкращу серію отримано з використанням маніту та крохмалю як наповнювачів і розпушувачів, магнію карбонату основного як регулятора вологи та розчину ПВП 20 % як зв'язувальної речовини.

Keywords: granules, pharmaco-technological properties, Kermek Gmelina, excipients, wet granulation.

Ключові слова: гранули, фармако-технологічні властивості, Кермек Гмеліна, допоміжні речовини, волога грануляція.

Широкий спектр лікарських препаратів на основі рослинної сировини використовується для профілактики та лікування багатьох захворювань із мінімальною кількістю побічних ефектів. Перший Глобальний саміт з традиційної медицини ВООЗ у 2023 році підтвердив важливість фітотерапії. Ми обрали кермек Гмеліна (*Limonium Gmelinii*) як сировину через його вміст біологічно активних речовин, таких як дубильні речовини, фенолкарбонові кислоти, кумарини, флавоноїди, антоціани, вуглеводи та гідроксикоричні кислоти. Ця рослина має потенційні антивірусні, антимікробні, протизапальні, капіляррозміцнюючі та гепатопротекторні властивості. Як лікарську форму ми обрали гранули, оскільки, дана ЛФ має низку переваг, а саме:

висока біодоступність, тривалий терапевтичний ефект, прості у зберіганні та застосуванні тощо.

Оскільки, фітосубстанція для виробництва якої використали мацерацію з перемішуванням у співвідношенні сировини та екстрагента 1:12 є крихкою та легкою частинки не зможуть щільно скріплюватися між собою та будуть надавати незадовільні властивості гранулам у подальших дослідженнях було прийнято рішення використати вологу грануляцію для усунення вказаних нами вище показників. За допомогою методу вологої грануляції розробили гранули на основі фітосубстанції кермека Гмеліна з оптимальним складом діючою та допоміжних речовин. Для отримання гранул із заданими властивостями відповідно до монографії Державної фармакопеї України необхідно

провести фармако – технологічні дослідження, а саме: текучість, кут природного укосу, насипна густина до та після усадки, втрата в масі при висушуванні та крихкість гранул. Використовуючи матрицю математичного планування експерименти скоротили виробництво 81 серії гранул та отримали 9 серій з різноманітними допоміжними речовини. На одну серію гранул використали 10 % фітосубстанції кермека Гмеліна, 77 % наповнювачів та розпушувачів, 10 % регуляторів вологи та зв'язувальні рідини до утворення цупкою частинки,

які висушували у полицевій сушарці при температурі 60 °С. Після повного висушування піддавали повторній грануляції та опудрювали тальком у кількості 3 %. Отримавши гранули різного забарвлення провели фармако – технологічні дослідження, які проаналізували згідно дисперсійного аналізу та побудували графіки на яких можемо спостерігати вплив наповнювачів та розпушувачів, регуляторів вологи та зв'язуючих речовин на технологічні показники гранул у різноманітному співвідношенні за допомогою яких можете обрати найкращу серію.

Матриця планування експерименту і результати дослідження фармако-технологічних властивостей на гранули з фітосубстанції трави кермека Гмеліна

№	A	B	C	у ₁	у ₂	у ₃	у ₄
1	а ₁	б ₁	с ₁	16,48	30,50	2,94	6,96
2	а ₁	б ₂	с ₂	23,10	26,00	3,25	3,91
3	а ₁	б ₃	с ₃	20,24	29,83	3,11	11,88
4	а ₂	б ₁	с ₂	25,88	31,33	2,07	9,14
5	а ₂	б ₂	с ₃	19,44	27,50	2,73	2,73
6	а ₂	б ₃	с ₁	22,47	35,16	3,37	6,70
7	а ₃	б ₁	с ₃	27,49	29,83	4,79	5,60
8	а ₃	б ₂	с ₁	27,22	8,66	4,83	8,51
9	а ₃	б ₃	с ₂	41,53	25,16	4,41	2,71

Примітка:
у₁ – текучість, с/100 г;
у₂ – кут природного укосу, градус;
у₃ – втрата в масі при висушуванні, %;
у₄ – крихкість гранул, %;

В ході дослідження з'ясували що на текучість суттєвий вплив серед допоміжних речовин належить наповнювачам та розпушувачам (фактор А) з подальшим рядом переваг, що зображено на рис. 1: а₁>а₂>а₃.

Рис.1. Вплив наповнювачів та розпушувачів на текучість гранул фітосубстанції кермека Гмеліна трави

Серед зазначених показників найкраще себе проявила суміш лактози з картопляним крохмалем у співвідношенні 1:1 і становить 19,94 с/100 г, суміш маніту і крохмалю – 22,59 с/100 г, а при використанні крохмалю становить 32,08 с/100 г.

Дослідивши вплив допоміжних речовин на кут природного укосу встановили, що зазначені нами три фактори не мають вагомego впливу та серед зазначених місце лідера отримує фактор С, що наведено на рис. 2.

Рис.2.

Вплив зв'язувальних речовин на кут природного укосу гранул фітосубстанції кермека Гмеліна трави

При використанні зв'язувальних речовин ряд переваг для кута природного укосу має наступний вигляд: $c_1 > c_3 > c_2$. Найбільший вплив має крохмальний клейстер 5% і становить 31,44 градуси, розчин натрій альгінату 3% – 29,05 градуси, розчин ПВП 20% – 27,49 градуси.

Проаналізувавши згідно дисперсійного аналізу встановили, що на втрату масу при висушуванні найкраще себе проявили наповнювачі та розпушувачі (фактор А) та зображено на рис. 3.

Рис.3. Вплив наповнювачів та розпушувачів на втрату в масі при висушуванні гранул фітосубстанції кермека Гмеліна трави

Фактор А має певний ряд переваг: $a_2 > a_1 > a_3$, найкращим серед вказаної комбінації проявила себе суміш маніту і крохмалю – 2,72%, використовуючи суміш лактози і картопляного крохмалю втрата в масі при висушуванні має значення 3,1% та крохмаль становить 4,67%.

На крихкість гранул вказані нами три фактори не мають вагомого впливу та найкраще себе виявили серед фактору А крохмаль і становить 5,60% (рис.4), серед регуляторів вологи (фактор В) лідером є неусілін US 2 і становить 5,05% (рис.5). Розчин ПВП 20% проявляє найкращий вплив серед фактору С і становить 5,25% (рис.6).

Рис.4. Вплив наповнювачів та розпушувачів на крихкість гранул фітосубстанції кермека Гмеліна трави

Рис.5. Вплив регуляторів вологи на крихкість гранул фітосубстанції кермека Гмеліна трави

Рис.6. Вплив зв'язуючих речовин на крихкість гранул фіто субстанції кермек Гмеліна трави

Використовуючи матрицю математичного планування, ми зменшили кількість серій гранул на основі фітосубстанції кермека Гмеліна з 81 до 9, обравши оптимальний склад допоміжних речовин. За результатами аналізу фармако-технологічних показників встановлено, що найефективнішою комбінацією є використання маніту та крохмалю як наповнювачів та розпушувачів, магнію карбонату основного, як регулятора вологи та розчину ПВП 20 %, як зв'язувальної речовини.

Список літератури:

1. Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». Державна Фармакопея України— 1-е вид. —Доповнення 2. — Харків: Державне підприємство «Науковоекспертний фармакопейний центр», 2008. 289-290 с.
2. Зупанець І.А Безугла Н.П Отрішко І.А Урсол Г.М. (2023). Сучасні лікарські засоби для фітотерапії: погляд лікаря та фармацевта. Ukrainian Medical Journal, 158(6). <https://doi.org/10.32471/umj.1680-3051.158.249269>

3. Senizza, B., Zhang, L., Rocchetti, G., Zengin, G., Ak, G., Yıldıztagay, E., Elbasan, F., Jugreet, S., Mahomoodally, M. F., & Lucini, L. (2021). Metabolic profiling and biological properties of six Limonium species: novel perspectives for nutraceutical purposes. *Food & Function*, 12(8), 3443–3454. <https://doi.org/10.1039/d0fo02968h>
4. Басакіна І.І., Тимченко А.Ю. (2013). Перспективи створення швидкорозчинних гранул рослинного походження для місцевої терапії стоматологічних захворювань. *УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ АЛЬМАНАХ*, 142с.(Том 16, № 1).
5. Thomas Briel. (2021). Application of Dry Granulation to Facilitate Raw Material Handling. «SAFC Pharma & Biopharma Raw Material Solutions».